

DAVLAT QARZINI BOSHQARISH MEXANIZMINI SHAKILLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

O‘tkirov Lazizjon Shuxrat o‘g‘li

Yoshlar ishlari agentligi Chinoz tumani bo‘limi sho‘ba mudiri.

Annotasiya. Maqolada davlat qarzini boshqarishni takomillashtirish, Byudjet mablag‘larini maqsadli va oqilona sarflanishini nazorat qilish, Davlat qarzini boshqarishda unga ta’sir qiluvchi omillar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat qarzi, Jahon banki, byudjet, tashqi qarz, ichki qarz, Markaziy bank.

Maqola mavzusining dolzarbligi va zarurati. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida tashqi qarz va uni boshqarish muammolari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. “Jahon banki guruhiga kiruvchi Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi davlatlari 2018-yilda 387 mlrd AQSH dollaridan ortiq davlat tashqi qarzlarini jalb etdi. Ushbu qarzning asosiy qismi Afrika mamlakatlarida qayd etildi” Davlat qarzini boshqarish mexanizmini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari.

O‘zbekiston Respublikasining davlat qarzini boshqarishning zamonaviy mexanizmining samaradorligini tahlil qilish.

Moliya vazirligi 2020 yil uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzi holati va dinamikasi sharhini e’lon qildi.

Tashqi qarz miqdori 21 milliard dollardan oshdi

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, 2021 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekiston nomidan va uning kafolati ostida jalb qilingan qarz qoldig‘i (davlat qarzi) 23,3 milliard dollar ekvivalentini yoki yalpi ichki mahsulotga (YaIM) nisbatan 40,4 foizni tashkil etdi.

2020 yil yakuni bilan taqqoslaganda, davlat tashqi qarzi 5,4 milliard dollarga yoki yil boshiga nisbatan 34,4 foizga oshib, 2021 yil 1 yanvar holatiga 21,1 milliard dollarga yoki YaIMga nisbatan 36,5 foizga yetdi.

Shundan respublika nomidan jalb qilingan tashqi qarz 15,1 milliard dollarni, davlat kafolatlagan tashqi qarz 6 milliard dollarni tashkil etdi.

Davlat ichki qarzi 23,3 trillion so‘m (2,2 milliard dollar) yoki YaIMga nisbatan 3,9 foiziga teng. Shundan 4 trillion so‘m (0,4 milliard dollar) – davlat qimmatli qog‘ozlari, 19,3 trillion so‘m (1,8 milliard dollar) – davlat kafolatlagan ichki qarz.

Расм 1. Ўзбекистон Республикаси давлат қарзи динамикаси*

(млрд. доллар)

«Давлат қарзининг со‘нги yillardagi o‘shishi dinamikasiga qaramay, xalqaro me‘yorlarga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzi (YaIMga nisbatan - 40,4 foiz), shu jumladan davlat tashqi qarzi (YaIMga nisbatan - 36,5 foiz) **mo‘‘tadil darajada** saqlanib qolmoqda», – deyiladi hisobotda.

O‘zbekiston uchun davlat tashqi qarzining xavfsiz darajasi YaIMga nisbatan 60 foiz deb hisoblanadi.

2021 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida»gi qonunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi nomidan va davlat kafolati ostida jalb qilingan davlat qarzining summasi yalpi ichki mahsulotning yillik prognoz ko‘rsatkichiga nisbatan 60 foizdan oshmasligi belgilangan.

Расм 3. Ўзбекистон Республикаси давлат қарзининг чегараланган ҳажми

(млрд. доллар)

«Davlat budjeti to‘g‘risida»gi qonuniga muvofiq, 2020 yil davomida davlat tashqi qarzini jalb etish bo‘yicha imzolanadigan yangi shartnomalarning chegaralangan hajmi 5,5 milliard dollar miqdorida belgilangan.

Расм 3. Ўзбекистон Республикаси давлат қарзининг chegarаланган ҳажми

(млрд. доллар)

2021 yil uchun ichki va tashqi qarzlarni jalb qilish bo‘yicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan hajmi 5,5 milliard dollar, shundan davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish uchun – 2,2 milliard dollar, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun – 3,3 milliard dollar miqdorida belgilangan.

Davlat tashqi qarzi.

O‘zbekiston Respublikasi davlat tashqi qarzining hajmi 2021 yilning 1 yanvar holatiga 21,1 milliard dollar yoki VaIMga nisbatan 36,5 foizni tashkil etdi.

Bunda respublika nomidan jalb qilingan tashqi qarz 15,1 milliard dollar ekvivalenti yoki jami davlat tashqi qarzining 71,4 foiziga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, mamlakat kafolati ostida jalb qilingan tashqi qarz 6 milliard dollar ekvivalenti yoki davlat tashqi qarzining 28,6 foizini tashkil qilmoqda.

2020 yilda jami davlat tashqi qarzining 17,5 foizi yoki 3,7 milliard dollar davlat budjetini qo‘llab-quvvatlashga sarflandi. Shuningdek, o‘tgan yili:

- 2,6 mlrd dollar energetika sohasiga;
- 2,9 mlrd dollar elektr-energetika sohasiga;
- 2,4 mlrd dollar transport va transport infratuzilmasiga;
- 2,3 mlrd dollar uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasiga;
- 1,7 mlrd dollar suveren xalqaro obligatsiyalarga;
- 1 mlrd dollar kimyo sanoatiga;
- 0,7 mlrd dollar ta‘lim va sog‘liqni saqlashga;
- 0,3 mlrd dollar moliyaviy sohaga;
- 0,2 mlrd dollar kommunikatsiyalarga;
- 1,1 mlrd dollar boshqa sohalarga yo‘naltirildi.

Davlat tashqi qarzining katta qismi uzoq muddatga va imtiyozli foiz stavkalarida olingan.

Расм 6. Давлат қимматли қоғозларининг сўндириш муддати бўйича таркиби (01.01.2021 й. ҳолатига)

Davlat tashqi qarzi portfeli valuta tarkibining 70 foizi – dollar, 11,3 foizi – yapon iyenasi, 9,5 foizi – SDR (maxsus qarz olish huquqlari), 5,1 foizi – yevro, 4,1 foizi – boshqa valutalardagi tashqi qarz hissasiga to‘g‘ri keladi.

Moliya vazirligi hisoboti davlat qarziga oid bo‘lib, undan xususiy tashqi qarzlari o‘rin olmagan. Xususiy tashqi qarz haqida Markaziy bank so‘nggi marta 2020 yil 1 oktyabr holati bo‘yicha ma‘lumot bergan, o‘shanda xususiy sektor qarzi 10 milliard dollardan oshgani ma‘lum bo‘lgandi.

Markaziy bank O‘zbekistonning 2020 yil uchun to‘lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi ko‘rsatkichlarining hisobotini 2021 yil mart oyida taqdim etadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda O‘zbekiston Respublikasining davlat ichki qarzini boshqarish xususiyatlari.

2020 yilga kelib, O‘zbekistonning Xitoy oldidagi qarzi 3,006 milliard AQSh dollariga etadi. Bu raqamlar O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining “Fuqarolar uchun byudjet loyihasi”da keltirilgan.

Davlatning Xitoy oldidagi tashqi qarzlari 2015 yilning yanvar oyidan 2019 yilning yanvarigacha asta-sekin 1,055 milliarddan 1,964 milliard AQSh dollariga qadar o‘shib borgan. Ya‘ni, yiliga taxminan 200-300 million AQSh dollari atrofida qarzдорlik qo‘shilgan. 2020 yilning boshiga kelib, bir yil uchun 1,042 milliard AQSh dollari yoki umumiy qarzning 53 foizi qarzдорlik sifatida qo‘shiladi.

Xitoy O‘zbekiston iqtisodiyotidagi eng katta investorlardan biri hisoblanadi. 2018 yilda ikki davlat o‘rtasidagi tovar aylanmasi 6,4 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Shu yilning avgust oyida Xitoy va O‘zbekiston ustav fondi 1 milliard dollar bo‘lgan investitsiyaviy fond tuzishdi.

O‘zbekiston qarzдор bo‘lgan ikkinchi yirik davlat bu – Yaponiya. 2019 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekiston ushbu davlatdan 1,049 milliard AQSh dollari qarz bo‘lgan. 2020 yil boshida bu raqamlar 1,831 milliard AQSh dollariga o‘sadi.

O‘zbekiston qarzдор bo‘lgan davlatlar keyingi o‘rinlarda, mos ravishda quyidagicha joylashgan:

Fransiya - 27 million AQSh dollaridan 573,1 million AQSh dollariga (21 barobar) o‘sgan;

Janubiy Koreya - 114,1 million AQSh dollaridan 568,2 million AQSh dollariga (deyarli 5 barobar) o'sgan;

O'zbekiston - 69,8 million AQSh dollaridan 120,5 million AQSh dollariga (deyarli 2 barobar) o'sgan;

AQSh - 28,9 million AQSh dollaridan 26,7 million AQSh dollariga kamaygan.

2020 yilning boshida O'zbekiston **davlat qarzining umumiy summasi 21,3 milliard AQSh dollari** bo'lishi bashorat qilinmoqda. Bundan, **15,3 milliard AQSh dollari tashqi qarz** hisoblanadi va u quyidagicha taqsimlangan:

Xorijiy davlatlardan - 6,7 milliard AQSh dollari;

Xalqaro moliya institutlaridan - 7,7 milliard AQSh dollari;

Investorlardan - 1 milliard AQSh dollari.

Xalqaro moliya institutlari bo'yicha qarzdorlik esa quyidagicha taqsimlangan:

Osiyo taraqqiyot banki - 3,929 milliard AQSh dollari;

Jahon banki - 2,795 milliard AQSh dollari;

Islom taraqqiyot banki - 869,7 million AQSh dollari.

Davlat makroiqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish uchun 2020 yilda **yangi qarzlarni olishga limit o'rnatmoqchi**.

Endi hukumat nomidan yoki uning kafilligi ostida olinadigan **qarzlarni miqdori 4 milliard AQSh dollaridan** oshib ketmasligi, maqsadli davlat dasturlari uchun jalb qilingan **zayomlar miqdori esa 1,5 milliard AQSh dollaridan** oshmasligi kerak. Bu kelasi yil uchun belgilangan limit miqdori.

Avvalroq, xalqaro reyting agentliklarida, O'zbekistondagi davlat qarzlarning kamligini (YAIMning 25 foizidan kam) davlatning o'z majburiyatlarini bajarish imkoniyatlarini baholashda ijobiy faktor sifatida ko'rilgan.

2019 yilning mart oyiga kelib Reax Europe xalqaro agentligi mamlakat reytingini milliy va xorijiy valyutalarda **"B+"** (hukumatning kreditga layoqatligining yetarlicha past darajasi) dan **"BB-"** (hukumatning kreditga layoqatligining yetarli darajasi) ga ko'tardi. Sentabr oyida esa, Reax Europe agentligi O'zbekistonning mustaqil reytingi **"BB-"** darajada ekanligini tasdiqladi va bu ko'rsatkich, MDH davlatlari orasida eng past ko'rsatkichlardan biri ekanligini ta'kidlab o'tdi.

Davlat qarzining kelib chiqish sabablari, uning miqdoran oshib yoki kamayib borishi har bir mamlakatning iqtisodiy siyosati, islohotlar qamrovi va dinamikasi bilan uzviy bog'liq.

Keyingi o'n yillikda dunyo mamlakatlarida tashqi qarzga bo'lgan talab nisbatan oshganligi hamda davlatlar o'rtasida bu borada tafovutlar kuchayganligining bir qancha sabablari bor. Ulardan eng muhimlari sifatida jahon moliyaviy inqirozining kelib chiqishi, ayrim mamlakatlarda ijtimoiy muammolarning keskinlashuvi, iqtisodiy xavfsizlik masalalari, iqtisodiy qudrat bilan ijtimoiy - talablar o'rtasidagi nomutanosibliklar, moliyaviy manbalardan noo'rin foydalanish natijasida byudjet taqchilligining oshib ketishi, favqulodda vaziyatlar, xususan, koronaviy o'zbek pandemiyasi kabi omillarni keltirish mumkin.

Dunyo mamlakatlarida vaziyat qanday?

Dunyoda davlat qarzi masalasini chetlab o'tib, rivojlanishga erishgan mamlakatni topish qiyin.

Odatda, davlat qarzi va uning dinamikasiga baho berilganda qarzning yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbati o'rganiladi. Ushbu ko'rsatkichning eng yuqori chegarasi Maastrixt (1992-yil 7-fevralda Niderlandiyaning Maastrixt shahrida imzolangan) kelishuvi mezonlariga

ko'ra, 60 foiz, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa Ittifoqining ko'rsatmalariga muvofiq 50 foizdan ortmasligi tavsifiya qilinadi.

Agar dunyodagi tashqi qarz geografiyasiga nazar tashlansa, davlat qarzining nisbiy va absolyut qiymatlariga ko'ra eng yuqori daraja AQSH, Yaponiya, va Yevropa Ittifoqi (YEI) mamlakatlariga to'g'ri keladi. Ularning aksariyatida mamlakat tashqi qarzi YAIMga nisbatan 60 foizlik "qizil chiziq"dan allaqachon oshib bo'lgan, ayrimlarida esa 100 foizdan ham ortiqligini kuzatish mumkin. AQSH hamda YEI mamlakatlari qarzni ko'proq tashqi bozorlardan olishni ma'qul ko'rsa, Yaponiya va ildam rivojlanayotgan mamlakatlar (Xitoy, Hindiston hamda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari) ichki bozordan olingan qarzlarning hisobiga iqtisodiyotning moliyaviy resurslariga bo'lgan talabini qondiradi. Ushbu mamlakatlar iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiya mablag'larining aksariyat qismi korporativ qarzlarning hissasiga to'g'ri keladi.

Tashqi qarz "oldi-berdi"si jahon amaliyotida keng qo'llanilib kelayotgan moliyaviy vositalardan bo'lib qolayotganligiga qaramasdan davlat byudjeti kamomadini to'ldirishda undan foydalanishning xavf-xatarlarini ham xolisona e'tiborga olish lozim. Rivojlanayotgan davlatlar uchun tashqi qarz ulushining keskin ko'tarilishi xalqaro moliyaviy tuzilmalarga nisbatan iqtisodiy va siyosiy qaramlikni keltirib chiqarishi yoki kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, qarz miqdorining ko'payishda davom etishi davlat tomonidan qarzlarni qaytarishda byudjet yukining ortib borishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, korporativ qarzlarning ichki va tashqi bozorlardan jalb qilinishi hamda samarasiz loyihalarga sarflanishi yoki makroiqtisodiy konyunkturaning (masalan, inflyatsiya darajasi, iqtisodiy o'sish sur'ati, milliy valyuta kurslari) keskin o'zgarishi natijasida iqtisodiyotda salbiy holatlar yuzaga keladi.

O'zbekistonga xos jihatlar

Moliya vazirligining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, 2021-yil 1-yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasining davlat qarzi jami 23,3 mlrd. dollar ekvivalentiga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40,4 foizga yetdi. Xususan, ushbu qarzlarning 21,1 mlrd. dollarga yoki YAIMga nisbatan 36,5 foizga teng qismini davlat tashqi qarzi tashkil qiladi.

Davlat qarzining so'nggi uch yildagi o'sish dinamikasi YAIMdagi ulushiga nisbatan olganda 19,5 foizdan 40,4 foizgacha, tashqi qarz esa 12,7 foizdan 36,5 foizgacha ortganligini kuzatish mumkin. Shu o'rinda davlat ichki qarzi 6,8 foizdan 3,9 foizgacha qisqargan. Davlat qarzi, shu jumladan, tashqi qarz o'sishida kuzatilayotgan yuqori dinamikaga qaramasdan ushbu qarz miqdorlari xalqaro me'yorlarga ko'ra mamlakatimizda mo'tadil darajada saqlanib qolayotganligini xalqaro moliyaviy tashkilotlar ekspertlari ham e'tirof etmoqda. Lekin keyingi 3-4 yil ichida O'zbekistonning davlat qarzi, shu jumladan, tashqi qarz nega bunchalik tez sur'atlarda o'sib ketganligi ko'pchilikni qiziqtirayotgani bejiz emas. Bunday o'sish sur'atlarining biz bilgan va bilmagan bir qancha sabablari bor.

Eng avvalo, keyingi to'rt yilda iqtisodiyot tarmoqlarida olib borilayotgan islohotlarga yangicha tus berilganligi, tadbirkorlikni nomigagina emas, balki amalda qo'llab-quvvatlash, valyuta operatsiyalarini erkin amalga oshirish imkonining yaratilishi, tashqi savdoda eksport-import jarayoni shartlarining yengillashtirilishi va iqtisodiyotni liberallashtirishning boshqa bir qancha omillari evaziga mamlakatimizda tadbirkorlik va investitsiya faolligi keskin oshdi. Natijada iqtisodiyotning energetika mahsulotlari (neft, gaz, elektr energiyasi) hamda transport xizmatlariga bo'lgan talab kuchaydi. Shu tufayli ham keyingi to'rt yilda energetikaning neft va gaz, elektr energiyasi hamda transport sohalarida ishlab chiqarish infrastrukturasi rivojlantirish, modernizatsiya qilish va yangi quvvatlarni ishga tushirishga oid bir qancha loyihalar xalqaro

moliyaviy tashkilotlar ko‘magida amalga oshirilmoqda. Ushbu maqsadlarga deyarli 8 mlrd. AQSH dollari ekvivalenti miqdorida yoki tashqi qarzning 38 foizi yo‘naltirilgan.

Shuningdek, qishloq xo‘jaligida bevosita davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni qo‘llab-quvvatlash, sohani modernizatsiya va diversifikatsiyalashga qaratilgan loyihalar ijrosi uchun ishlatilgan davlat tashqi qarzi mablag‘lari 2,2 mlrd. AQSH dollari ekvivalentiga teng bo‘ldi. Davlat tashqi qarzining 10 foiziga teng bu mablag‘lar qishloq xo‘jaligida sug‘orish, agrotexnika, urug‘chilik, seleksiya, yer unumdorligi va meliorativ holatini yaxshilash bilan bog‘liq eng muhim loyihalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga sarflanganini anglatadi.

Davlat tashqi qarzi tez sur‘atlarda oshishining yana bir jihati xalqimizning farovon hayotini ta‘minlash bilan bog‘liq. Aholining yashashi, uy-joy sharoiti, suv ta‘minoti, kanalizatsiya va kommunikatsiya infratuzilmalarini rivojlantirish borasida mamlakatimizda ko‘plab muammolar yig‘ilib qolganligi hech kimga sir emas. Ayniqsa, muhtoj oilalarni uy-joy bilan ta‘minlashda oxirgi to‘rt yilda misli ko‘rilmagan ishlar amalga oshirilganligiga qaramasdan, bu borada vaziyatni keskin o‘zgartirish uchun davlat ko‘magida bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka tizimini takomillashtirish, shuningdek, davlat tashabbusi bilan katta miqdordagi sarmoyalar kiritish talab etiladi. Ichki imkoniyatlar cheklanganligi uchun 2020-yilning yakuni bo‘yicha jami davlat tashqi qarzining 11 foizi yoki 2,3 mlrd. dollar ekvivalentidagi mablag‘lar uy-joy va kommunal xo‘jaligi sohalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Bundan tashqari, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, telekommunikatsiya va boshqa sohalar uchun ham tashqi qarz hisobidan 2 mlrd. AQSH dollari ekvivalentida mablag‘lar jalb etilgan. Shuningdek, 2020-yilda Moliya vazirligi tomonidan umumiy hajmi 750 mln. dollar miqdoridagi suveren xalqaro obligatsiyalarning ikkinchi transhi ilk bor milliy valyutamiz — o‘zbek so‘mida 2 trln. so‘m miqdorida London qimmatbaho qog‘ozlari bozorida muvaffaqiyatli joylashtirildi. Ushbu obligatsiyalardan tushgan mablag‘lar BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga, xususan, kambag‘allikka qarshi kurashish, sog‘lom turmush tarzini va sifatli ta‘limni targ‘ib qilish, gender tengligi ta‘minlanishini jadallashtirish, toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatlarini yaratish, munosib mehnat sharoiti va iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlash hamda infratuzilma barqarorligini oshirishga qaratilgan rivojlanish loyihalari uchun yo‘naltirilmoqda.

Kapital bozori rivojlanishi kerak.

Ichki bozorda joylashtirilgan davlat qimmatli qog‘ozlari 2018-yildagi qariyb 0,6 trln. so‘mdan 2020-yilda 5,0 trln. so‘mgacha oshganiga qaramasdan keyingi uch yil ichida davlat qarzida ichki qarzlar miqdori 4,0 mlrd. AQSH dollari ekvivalentidan 2,2 gacha yoki YAIMga nisbatan foizda 6,8 foizdan 3,9 foizgacha qisqarganligini ko‘rish mumkin.

Davlat qarzining tarkibida ichki qarzlar salmog‘i yil sayin nisbatan kamayib borayotganligi kapital bozorining rivojlanish darajasi va bugungi kundagi holati bilan bog‘liq. Kapital bozorining yetarli darajada rivojlanmaganligi uchun ham respublika byudjetida taqchillikni moliyalashtirishda qimmatli qog‘ozlarga bo‘lgan ehtiyoj moliya bozoridagi ichki talabdan kelib chiqib nisbatan past darajada belgilanmoqda.

Davlat qimmatli qog‘ozlarini ko‘proq muomalaga chiqarish orqali ichki qarz ulushini orttirib borish tezda hal bo‘ladigan masala emas. Buning ustida Moliya vazirligi Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki va AQSH g‘aznachiligi bilan hamkorlikda davlat qarz portfelini diversifikatsiyalash borasida ish olib bormoqda.

Albatta, ichki moliyalashtirish manbalaridan keng foydalanish hamda davlat qimmatli qog'ozlar bozorini faollashtirish valyuta xatarlarini kamaytirish imkonini beradi. Shu maqsadda mahalliy va xorijiy investorlarni davlat hamda korporativ qimmatli qog'ozlarini ichki moliya bozorlarida joylashtirish orqali jalb etish imkoniyatlaridan keng foydalanish O'zbekistonda kapital bozorini jadal rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Boshqarishning yangi mexanizmlari.

«2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida»gi Qonunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi nomidan va davlat kafolati ostida jalb qilingan davlat qarzining summasi yalpi ichki mahsulotning yillik prognoz ko'rsatkichiga nisbatan 60 foizdan oshmasligi belgilangan. Shuningdek, 2021-yil uchun ichki va tashqi qarzlarni jalb qilish bo'yicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan hajmi 5,5 mlrd. dollar, shundan Davlat byudjeti taqchilligini moliyalashtirish uchun 2,2 mlrd. dollar (shu jumladan, davlat qimmatli qog'ozlari 5 trln. so'm), investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun 3,3 mlrd. dollar miqdorida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan qarz mablag'larini jalb qilishda konservativ yondashuvga tayangan holda xatarlarni boshqarish tamoyillarini qo'llash borasida tizimli ishlarni amalga oshirmoqda. Davlat tashqi qarzining manbalari diversifikatsiyalangan bo'lib, tashqi qarz portfelida xalqaro moliyaviy institutlardan jalb qilgan qarz hajmi 10,1 mlrd. dollarni tashkil etadi. Xususan, tashqi qarzning asosiy qismi Osiyo taraqqiyot banki (5,0 mlrd. dollar), Jahon banki (3,7 mlrd. dollar) va Islom taraqqiyot banki (0,9 mlrd. dollar) hissasiga to'g'ri keladi. Xorijiy davlatlar moliya tashkilotlarining davlat tashqi qarzidagi ulushi 44,0 foizni tashkil qilmoqda. Davlat qarzini samarali boshqarish maqsadida Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan hamkorlikda 2020 — 2022-yillar uchun O'zbekiston Respublikasining davlat qarzini boshqarish strategiyasi ishlab chiqilgan. Strategiya doirasida davlat qarzini diversifikatsiyalash hamda valyuta xatarlarini kamaytirish maqsadida Davlat byudjeti taqchilligini, avvalo, davlat qimmatli qog'ozlarini ichki bozorda joylashtirish va suveren xalqaro obligatsiyalarni xalqaro moliya bozoriga joylashtirish orqali qoplash borasida aniq vazifalar belgilanib, amalga oshirilmoqda. Davlat qarzi, shu jumladan, tashqi qarzni doimiy monitoring qilish maqsadida Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasining davlat qarzi barqarorligi tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, ilk bor «2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida»gi Qonun bilan davlat qarzi miqdorining yalpi ichki mahsulotga nisbatini 60 foizdan oshirmaslik belgilandi.

Bundan tashqari, davlat qarzini jalb qilish va ishlatilishi bo'yicha shaffoflikni ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Xususan, davlat qarzi hisobidan moliyalashtirilgan va yakunlangan barcha loyihalar majburiy tartibda Hisob palatasi tomonidan auditdan o'tkazilishi hamda Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirokida muhokama qilib borilishi tizimli yo'lga qo'yiladi.

Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va AQSH g'aznachiligi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining «Davlat qarzi to'g'risida»gi qonuni loyihasi ishlab chiqilib, Qonunchilik palatasida deputatlar muhokamasiga kiritilishi kutilmoqda. Ushbu qonun loyihasida davlat ichki va tashqi qarzlari tasnifi, davlat boshqaruvi organlarining davlat qarzini jalb qilish va boshqarish sohasidagi vakolatlari, davlat korxonalarini tomonidan qarz mablag'larini jalb qilish, davlat qarzi bo'yicha limitlar hamda ularni o'rnatish qoidalari, shartli majburiyatlarni boshqarish, davlat qarziga o'z vaqtida va to'liq xizmat ko'rsatilishi hamda uni boshqarishda shaffoflik va ma'lumotlar ochiqligini ta'minlash kabi masalalar aks ettirilgan.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati.**Manbalar:**

1. Rossiya Federatsiyasining Byudjet kodeksi. - Moskva: Prospekt, KnoRus, 2010. - 256 p.

Adabiyotlar:

2. Moliya. Pul aylanmasi. Kredit: Iqtisodiyot (080100) va menejment (080500) tahsil oladigan universitet talabalari uchun darslik / Ed. G.B. qutb. - 3-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - M.: UNITI - DANA, 2018. - 639 b. - ("Rus tili darsliklarining oltin fondi" seriyasi).

3. Moliya: darslik. - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha / tahrir. V.V. Kovalyov. - M.: TK Velby, Prospekt nashriyoti, 2017. - 640 p.

4. Davlat va shahar moliyasi: darslik. 061000 "Davlat va shahar boshqaruvi", 060400 "Moliya va kredit" mutaxassisliklarida tahsil olayotgan universitet talabalari uchun qo'llanma / Ed. G.B. qutb. 3-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - M.: UNITI-DANA, 2008. - 375 b.

5. Moliya, soliqlar va kredit: Darslik. Ed. 2, qo'shing. va qayta ishlangan. / Jami ostida. ed. I.D. Matskulyak. - M.: RAGS nashriyoti, 2007. - 656 p. (Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Rossiya Davlat boshqaruvi akademiyasining darsliklari).

6. Moliya, pul muomalasi va kredit: darslik / M.V. Romanovskiy va boshqalar; Ed. M.V. Romanovskiy, O.V. Vrublevskaya. - M.: Yurayt - nashriyot uyi, 2007. - 543.

7. Afanasiev, Mst.P. Byudjet va byudjet tizimi: darslik - 2-nashr, Qayta ko'rib chiqilgan. / Mst.P. Afanasiev, A.A. Belenchuk, I.V. Krivogov; ed. Mst.P. Afanasiev. - M.: Yurayt nashriyoti, 2010. - 777 b. - (Rossiya universitetlari).

8. Lomakin, Viktor Kuzmich. L74 Jahon iqtisodiyoti: iqtisodiy mutaxassisliklar va yo'nalishlarda tahsil olayotgan universitet talabalari uchun darslik / V.K. Lomakin. - 3-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - M.: UNITI-DANA, 2009. - 671 b. - ("Rus tili darsliklarining oltin fondi" seriyasi).

9. Godin A.M., Goreglyad V.P., Podporina I.V. Rossiya Federatsiyasining byudjet tizimi: Darslik. - 9-nashr, Rev. va qo'shimcha - M.: "Dashko va Ko" nashriyot-savdo korporatsiyasi, 2010. - 628 b.

Ma'lumotnoma va ma'lumot nashrlari

10. "Moliyaviy nazorat" oylik moliyaviy - iqtisodiy jurnali. 2009 yil iyun № 7 (92).

11. "Moliyaviy nazorat" oylik moliyaviy - iqtisodiy jurnali. 2009 yil avgust № 8 (93).

12. Rybalko G.P. "Davlat qarzini boshqarishda xorijiy tajriba" // Moliya, No6, 2008. -97 b.

13. Rossiya statistik yilnomasi, 2009 yil: Stat. Sankt/Rosstat. - M., 2009. - 795-yillar.

www.mf.uz

www.lex.uz

www.openbudget.uz

www.my.gov.uz